

UDK:621.311.243

QUYOSH FOTOELEKTRIK STANSIYALARINI YARATILISH TARIXI

Raxmatov Ilhom Ismatovich
texnika fanlari nomzodi, professor
Buxoro Davlat universiteti
i.i.raxmatov@buxdu.uz

Annotatsiya: maqolada Quyosh fotoelektrik stansiyalari ularni ixtiro qilinishi birinchi quyosh panellari ishlashi ulanining foydali ish koeffitsiyentlari, foydali ish koeffitsiyentlarini oshirish yo'llari to'grisida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Quyosh paneli, foydali ish koeffitsiyenti, quvvat, radiatsiya elektr toki, volt amper tavsifi.

1839-yilda biz Quyosh energiyasi evolyutsiyasida muhim bosqichga duch keldik: 19 yoshida Aleksandr Edmond Bekkerel ismli yosh frantsuz olimi otasining laboratoriyasida elektrolit ichiga joylashtirilgan ikkita metall elektroddan tashkil topgan elektrolitik yacheyka yordamida tadqiqot olib borganida fotovoltaik effektни kashf etdi. Yorug'likka ta'sir qilgandan so'ng, energiya ortdi va bu fotovoltaik effekt edi. Uilobi Smit birinchi marta 1873-yil fevral oyida "Nature" jurnalida chop etilgan maqolasida "Elektr tokining o'tishi paytida yorug'likning selenga ta'siri" ni tasvirlab berdi. Bu fotovoltaikaning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdi.

Birinchi qattiq holatdagi fotovoltaik yacheyka Charlz Fritts tomonidan yaratildi. Fritts birlashmalarni hosil qilish uchun yarimo'tkazgich selenni yupqa oltin qatlami bilan qoplagan. Ushbu qurilma atigi 1% ga yaqin samaradorlikka ega edi. U Quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish uchun harakatlanuvchi qismlari bo'lmagan qattiq materialdan foydalanish mumkinligini birinchi bo'lib namoyish etdi. Olimlarning asosiy maqsadi fotovoltaik (FV) yacheykalarining samaradorligini oshirish edi. 1888 yildan boshlab rus fizigi Aleksandr Stoletov tashqi fotoelektr effekti asosida birinchi fotoelektrik elementni yaratdi. Effekt Geynrix Gerts tomonidan 1887-yilda kashf etilgan. Fotoelektrik effektida elektronlar yorug'lik energiyasini o'zlashtirganda qattiq, suyuqlik yoki gazlardan ajralib chiqadi. Ultrabinafsha nurlar uchqunning ikkita elektrod o'rtasida sakrashiga olib kelishi aniqlandi. Bu 1891-yilda Quyosh isitish moslamasining yaratilishiga olib keldi.

Albert Eynshteyn 1905-yilda ushbu fotoelektr effekti va yorug'lik qo'zg'atuvchi tashuvchi qo'zg'alishning asosiy mexanizmi haqida maqola chop etdi. Buning uchun u 1921-yilda fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Eynshteynning maqolasiga javoban Uilyam J.Beyli 1908-yilda mis kollektorini ixtiro qildi. Kollektor, oddiygina mis izolyatsiyasidan foydalangan holda, original kollektor usulining samaradorligini oshirdi. Ushbu usul bilan erishilgan yaxshilanishlar bugungi kunda ham uskunalarda qo'llaniladi.

1946-yilda zamonaviy yarimo'tkazgichli Quyosh batareyasini patentlagan Russell Ohl edi. 1953 yilga kelib, global isish haqidagi tadqiqot matbuotda paydo bo'ldi. "Time" jurnali ham, "Popular Mechanics" ham ushbu mavzu bo'yicha maqolalar chop etdi. Odamlar qazib olinadigan yoqilg'ilarning kamayib borayotganidan xabardor bo'lishni boshladilar. Endi qayta tiklanadigan energiya manbalariga ehtiyoj bor edi. Birinchi amaliy fotovoltaik yacheyka 1954-yilda Bell laboratoriyalarida Daril Chaplin, Jerald Pearson va Kalvin Sauter Fuller tomonidan ishlab chiqilgan. Bir necha yil o'tgach, AQShda "Signal Corps" Laboratoriyasida yer orbitasidagi sun'iy yo'ldoshlar uchun fotovoltaik yacheykalarni ishlab chiqdi.

Bu "Vanguard I" kosmik missiyasida Quyosh massiviga olib keldi. Keyingi rivojlanishlar bilan Quyosh energiyasi kosmik foydalanish uchun qabul qilingan energiya manbai bo'ldi va bugungi kunda ham shunday bo'lib qolmoqda. "Hoffman Electronics" deb nomlangan kompaniya samaradorlikni 14% ga oshirishga muvaffaq bo'ldi.

1.1-rasm. Birinchi Quyosh paneli

Ilg'or yutuqlar 1950-60-yillarda Quyosh fotovoltaiklarini tijoratlantirish bo'yicha turli urinishlarga olib keldi. 1954-yilda fizik *Jerald Pirson* va

kimyogar *Kalvin Sauter Fuller* tasodifiy kashfiyotlar asosida fizik Daril Chapin bilan birgalikda “**Bell Laboratory**” (AQSh telefon kompaniyasi) da birinchi kremniyli Quyosh batareyalarini yaratdilar. O’sha paytda ular taxminan ikki kvadrat santimetr ga teng edi va kremniy yordamida bir nechta tajribalardan so‘ng, 6 % FIK ni ko‘rsatdi. Endi Quyosh batareyalarini sanoat ishlab chiqarish uchun asosiy sharoitlar mavjud edi. Bell elektr energiyasini ishlab chiqarishning ushbu shakli qishloq joylaridagi telefon tarmog‘i uchun juda mos ekanligini tan oldi.

NASA fotovoltaik texnologiya bilan tajriba o‘tkazdi va “**Vanguard I**” sun‘iy yo‘ldoshini 108 silikon Quyosh batareyasi bilan jihozlangan Quyosh paneli bilan jihozlab. Ta’sir o‘n % ga ko‘tarildi. Biroq, o’sha paytda ishlab chiqarish xarajatlari Yerda foydalanish uchun hali ham juda yuqori edi. 1973-yildagi birinchi neft inqirozidan keyingina Quyoshning mahalliy energiya manbalaridan foydalangan holda energiya ishlab chiqarish qiziqarli bo‘ldi. Fotovoltaik energiyani rivojlantirish bilan shug‘ullanish uchun ko‘plab yangi tadqiqot muassasalari tashkil etildi. Ko‘pgina mamlakatlar arzonroq va yaxshiroq Quyosh batareyalarini ishlab chiqarish tartibini moliyaviy qo‘llab-quvvatlaydi. 70-yillarning o‘rtalaridan boshlab Yerda kosmosga sayohat qilishdan ko‘ra ko‘proq Quyosh yacheykalari ishlab chiqarildi. “Xalqaro Kosmik Sstansiya” kabi kosmik stansiyalar Quyosh texnologiyasiz ishlatish umuman mumkin emas edi.

1970-yillarda bir vatt quvvatga erishish narxi sezilarli darajada pasaydi, bu esa qurilmaning tarmoqqa ulangan kommunal xizmatlarni arzon narxlarda mavjud bo‘lmagan uzoq joylarda qo‘llanilishiga olib keldi. 1980-yilga kelib, yiliga 1 MW dan ortiq fotovoltaik modul ishlab chiqaradigan “ARCO” kompaniyasi Quyosh panelli elektr stantsiyalarini qurdi. Kompaniya Kaliforniyaning Hisperia shahrida 5 MW miqyosdagi birinchi elektr stantsiyasini qurishga yordam berdi. O’sha yili AQSh Energetika vazirligining Solar One loyihasi bo‘yicha qurilish tugallandi.

“Solar One” 10 MW li konsentrator sistemasini ishlab chiqardi, bu esa Quyosh energiyasini issiqlik ishlab chiqarish uchun umumiy markazlashtirilgan nuqtaga yo‘naltirdi. Issiqlik bug‘ turbinasi generatorini ishga tushirdi. U buni 1818 ta metallmas yordamida amalga oshirdi. Ularning har biri 40 m² bo‘lib, umumiy maydoni 72 650 m². 1985-yilga kelib fotovoltaik yacheykalar savdosi 250 000 000 AQSh dollarga yetdi. Janubiy Uels universiteti silikon Quyosh yacheykalari samaradorligini 20% ga oshirdi. Bir yil o‘tgach, ARCO birinchi yupqa plyonkali Quyosh paneli modulini chiqardi.

1994 yilda Amerikadagi qayta tiklanadigan energiya milliy laboratoriyasi Quyosh batareyasini ishlab chiqdi. Yacheyka gally-indiy fosfidi va gally arsenididan qilingan. U 20% samaradorlik olish imkonini yaratdi, ya'ni

Quyosh nurining 20% ni ishlatish mumkin bo'lgan quvvatga aylantiradi. Nyu-York shahridagi osmono'par bino bu yangi yuqori samarali yupqa yacheykalarni o'z qavatlarining tanlovida ishlatgan. Ular bir necha yil o'tgach, binolarning energiya ehtiyojlarini qondirishga yordam berishdi.

2000-yilga kelib, Eng yirik zavodda Quyosh panellari qurilishi yiliga 100 MW quvvat ishlab chiqarish quvvatiga yetdi. Quyosh energiyasi butun dunyo bo'ylab ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar uchun katta biznesga aylandi. Butun dunyo bo'ylab odamlar, ayniqsa yetakchi rollarda bo'lganlar qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlikni kamaytirish zarurligini tobora ko'proq anglab yetmoqda.

1.2–rasm. Zamonaviy Quyosh panellari.

Hayotimizga energiya beradigan yanada ekologik toza vositalarni topish kerak edi. Qayta tiklanadigan energetika sanoatida ilmiy izlanishlar sezilarli darajada oshdi. Quyosh energiyasi eng muhim texnologiya edi. 2000-yillarning boshida qayta tiklanadigan energiya manbalariga tarmoqda ustuvorlikni beruvchi va ishlab chiqarilgan elektr energiyasi uchun qat'iy narxni belgilovchi siyosat mexanizmi bo'lgan qo'shimcha tariflarning qabul qilinishi investitsiya xavfsizligining yuqori darajasiga olib keldi va Yevropada FVni o'rnatish soni ortib bormoqda. Bir necha yillar davomida butun dunyo bo'ylab Quyosh FV ning o'sishi Yevropaning tarqalishi bilan bog'liq edi, ammo keyinchalik u Osiyoga,

ayniqsa Xitoy va Yaponiyaga va butun dunyo bo‘ylab tobora ko‘payib borayotgan mamlakatlar va mintaqalarga o‘tdi.

1.3 - rasm. Quyosh panellari sistemasi

Quyosh qurilmalarining eng yirik ishlab chiqaruvchilari Xitoyda joylashgan. Konsentrlangan Quyosh energiyasi quvvati o‘n baravardan ko‘proq o‘sgan bo‘lsa-da, u umumiy hajmning kichik bir qismi bo‘lib qoldi, chunki kommunal miqyosdagi Quyosh FV narxi 2010 va 2020-yillar orasida 85% ga kamaydi, Aloqa xizmati provayderlari xarajatlari xuddi shu vaqt oralig‘ida atigi 68% ga kamayadi.

2021–2022 yillardagi global energetika inqirozi davrida polisilikon kabi materiallarning narxi oshishiga qaramay, tabiiy gaz kabi boshqa energiya manbalarining narxi oshishi tufayli ko‘plab mamlakatlarda Quyosh energiyasi hali ham eng arzon energiya manbai bo‘lib qoldi. 2022 yilda global Quyosh panellarini ishlab chiqarish quvvati birinchi marta 1TW dan oshdi.

Adabiyotlar.

1. Rakhmatov I. I. Investigations into kinetics of sun drying of herb greens //Applied solar energy. – 1995. – T. 31. – №. 5. – С. 61-66.
2. Sultanov O. N., Rakhmatov I. I., Komilov O. S. Intensification of process of dehydration of high-shrinkage materials //Applied solar energy. – 1992. – T. 28. – №. 5. – С. 77-79.
3. Ахмадалиева Л. Х. и др. Влияние Гамма-облучения на всхожесть семян пустынных кормовых растений //Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2006. – №. 2. – С. 139-142.
4. Рахматов И. И., Ойгул Т. Модель массопереноса при сушке в режиме прямотока и противотока //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 18-2 (96). – С. 10-13.
5. Рахматов И. И. Повышение эффективности сушки пряной зелени с использованием нетрадиционных источников энергии. – 1993.
6. Rahmatov I. I., Sirojeva B. B. Q. Quyosh batareyalarini samarali ishlashining nazariy asoslari //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 4. – С. 486-491.

7. Rahmatov I. Модель массопереноса при сушки лекарственных растений прямо-и противотокном режиме //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
8. Rahmatov I. Dorivor o'simliklarni quritish samaradorligini quyosh energiyasidan foydalanib oshirish usullari //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
9. Рахматов И. И. Раъно Мехриевна Саидова. Термодинамика геотермального теплоснабжения //Молодой ученый. – 2016. – Т. 13. – С. 84-86.
10. Rahmatov I. I. et al. Analysis of the efficiency of a 300kw solar photovoltaic system in the climate of uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 491. – С. 02011.
11. Rahmatov I. I., Soliyeva Z. N. Q. O'zbekistonda shamol elektrostansiyalaridan foydalanish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 409-412.
12. Рахматов И. И., Саидова Р. М. Термодинамика геотермального теплоснабжения //Молодой ученый. – 2016. – №. 13. – С. 84-86.
13. Rahmatov I., Samiyev K., Mirzayev M. Analysis of the efficiency of 300 kw grid-connected solar photovoltaic systems at Bukhara state university //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 84. – С. 05020.
14. Рахматов И. И., Изомов Ш. Н. У. Температурно-радиационный режим территории Узбекистана для построения солнечных теплиц //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 541-547.
15. Olimovna K. Z., Ismatovich R. I. Advantages, Disadvantages and Prospects of Geothermal Energy Use. – 2023.
16. Rahmatov I. I., Rasulovna T. N. Ozbekistonda biomassa energiyani olish usullari //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 361-365.
17. Rahmatov I., Xamidova Z. O'zbekistondagi geotermal suv manbalari va ulardan foydalanish usullari //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 3 Part 2. – С. 103-112.
18. Ismatovich R. I., Salimovich M. M., Najmiddin o'g'li H. N. O 'zbekiston sharoitida quyosh fotoelektrik stansiyalarini shlatishning ilmiy texnik imkoniyatlari //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 414-430.
19. Rahmatov I. I., Yodgorova G. T. Y. Q. Yupqa plyonkalarni olinish usullari epitaksial plyonkalar va uning fizikasi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 532-540.

20. Rahmatov I. I., To'xtayeva N. R. O'zbekistonda noanaviy energiya manbai shamol energiyasidan foydalanish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 506-510.
21. Muradov D. Z. H. M. et al. Results of experimental investigations of a two-chamber drying unit //Applied solar energy. – 1992. – Т. 28. – №. 1. – С. 70-71.
22. J ARABOV. МЕТОДОЛОГИЯ ОТБОРА И РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ИЗ ФИЗИКИ. // Центр научных публикаций. (buxdu.uz): Том 49 № 49 (2024):
23. S.I. Khamraev, J.R. Kodirov, J.O. Arabov, U.M. Mavlonov, and N.Z. Rakhimov. Mathematical modeling of the combined heat supply system of the solar house, E3S Web of Conferences 524, 010 (2024)
24. Mirzaqulovich M. U. et al. FIZIKA FANINI O 'QITISHDA FIZIK MASALALARNI YECHISHNING METODOLOGIK ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 28-34.
25. Olimboyevich A. J. FIZIKA FANIDAN MASALALAR ISHLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 202-208.
26. Asadovna F. X., Olimboyevich A. J. MEXANIKA FANINI O 'QITISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY WEB-PLATFORMALAR TAHLILI (GOOGLE CLASSROOM, MOODLE, EDMODO, KHAN ACADEMY VA BOSHQALAR) //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 195-201.
27. Axmatovna M. D., Olimboyevich A. J. MOLEKULYAR FIZIKA AMALIY MASHG 'ULOTLARDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI QO 'LLASH //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 187-194.